

ЗНАЧЕНИЕ ВЕСТФАЛЬСКОГО МИРА ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

THE SIGNIFICANCE OF THE PEACE OF WESTPHALIA FOR INTERNATIONAL RELATIONS

СЕКИЗЯН ВИКТОР АРМЕНОВИЧ,

Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России.

МАСЛАК ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА,

*кандидат исторических наук, доцент,
Южный федеральный университет.*

SEKIZYAN VICTOR ARMENOVICH,

*Moscow State Institute of International Relations (University) of the
Ministry of Foreign Affairs of Russia.*

MASLAK ELENA NIKOLAYEVNA,

*Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,
Southern Federal University.*

В статье рассматривается проблема значения Вестфальского мира в контексте формирования европейской системы международных отношений. Анализируются различные аспекты политической жизни Европы Нового Времени, которые закреплялись договором либо являлись его следствием: территориальные изменения и появление новых великих держав; закрепление принципов суверенитета, равенства субъектов международных отношений, баланса сил; относительное урегулирование конфессиональных противоречий и второстепенное значение религии в контексте дипломатических сношений; большая мобильность системы. Отдельное внимание уделяется вопросам масштаба войны и тех социальных изменений, которые изменили геополитическую ситуацию в Европе. Сделан вывод о принципах и признаках новой системы международных отношений.

The article deals with the problem of the significance of the Westphalian peace in the context of the formation of the European system of international relations. The article analyzes various aspects of the political life of Modern Europe, which were fixed by the treaty or were its consequence: territorial changes and the emergence of new great powers; consolidation of the principles of sovereignty, equality of subjects of international relations, balance of power; relative settlement of confessional contradictions and the secondary importance of religion in the context of diplomatic relations; greater mobility of the system. Special attention is paid to the scale of the war and the social changes that have changed the geopolitical situation in Europe. The conclusion is made about the principles and features of the new system of international relations.

Ключевые слова: *международные отношения, Вестфальский мир, Тридцатилетняя война, принцип суверенитета, баланс сил, территориальные изменения.*

Key words: *international relations, Peace of Westphalia, Thirty Years' War, principle of sovereignty, power balance, territorial changes.*

Современная система международных отношений формировалась на протяжении развития государств, смены одной цивилизации другой. Она впитала в себя множество черт из разных эпох, однако в современном понимании относительно стабильная система международных отношений возникла только в середине XVII века с подписанием Вестфальского мира, венчавшего окончание Тридцатилетней войны. Сами документы вызывают споры ученых о том, к каким последствиям они привели, какие государства, социальные группы были ущемлены, а какие получили выгоду, однако большая часть историков сходится во мнении о том, что Вестфальский мир имел огромное значение и сыграл большую роль в формировании системы международных отношений.

Стоит начать рассуждение и анализ значения договоров с рассмотрения территориальных изменений. В ходе переговоров перекраивалась политическая карта Европы: к Швеции отходили огромные территории на севере Германии (передняя Померания), а получение контроля над устьем Эльбы и Одера фактически являлось получением контроля торговли в регионе, что способствовало обогащению Шведского королевства. Кроме того, с вхождением германских земель в состав страны Швеция приобрела право посылать своих делегатов на заседания в рейхстаг, тем самым она могла влиять на политику Священной Римской империи, что являлось огромным препятствием для доминирования Габсбургов.

Франция в ходе переговоров решила пойти на компромисс, отказавшись от территорий Рейна, на которые изначально претендовало королевство. В итоге, за французской короной были окончательно признаны крепости Мец, Туль и Верден в Лотарингии, захваченные еще в середине прошлого столетия. Гораздо большего успеха Франция добилась в отношении собственной безопасности: окончательная феодализация Священной Римской империи являлась гарантом отсутствия угрозы Франции с запада, так как центробежные тенденции на территории Германии только увеличивались, а власть императора за пределами своих наследных владений становилась номинальной. Таким образом, Франция обеспечила безопасность своих границ на ближайшие два с половиной века.

Протестантские государства Северной Германии, такие как Бранденбургское курфюршество, Ганновер, Саксония и другие, получили право включения в свой состав церковных земель, чем непременно воспользовались.

Хотя границы владений Габсбургов фактически не изменились, они отказывались от своих планов и претензий на доминирование в Европе [6]. Тридцатилетняя война посеяла распри в австрийской и испанской ветвях династии, поэтому их консолидация со временем только уменьшилась. Влияние Габсбургов в Священной Римской империи и Северной Италии значительно уменьшилось, их владения, особенно Испания, оказались глубоко в кризисе, что вело к закату абсолютного могущества династии.

По окончании Тридцатилетней войны стали более размыты рамки в иерархической структуре Священной Римской империи: если раньше местные власти были наделены только ограниченными внутривластными полномочиями, а император обладал исключительным правом ведения внешней политики от всего объединения, то теперь такое право получили правительства всех немецких государств и городов. Таким образом, стал соблюдаться принцип «исконной немецкой свободы». В монографии «Тридцатилетняя война в современной немецкой историографии» [3] А.Ю. Прокопьев рассуждает о том, что императору Фердинанду III пришлось пойти на такие радикальные меры, чтобы сохранить свои позиции и удовлетворить интересы аристократии, и прежде всего – протестантской, так как Пражская система, сформированная в 1635 году, доказала свою несостоятельность; так по «требованию» императора все территории должны были участвовать в мирном конгрессе, что спасло его от окончательного подрыва авторитета в глазах немецких курфюрстов.

Таким образом, произошло смещение центра силы в Европе, инициативу в отправлении политики приобрели, в первую очередь, Франция и Швеция. Испания и Австрия не выпали из списка великих держав, однако их позиции были ослаблены.

Большие изменения произошли и в религиозной сфере: во-первых, контрреформация в Центральной Европе окончательно провалилась, и, хотя на территории Чехии стал преобладать католицизм, остальные протестантские народы не отвернулись от своей веры; во-вторых, в количественном и правовом аспектах были уравнены католическая и протестантская курии рейхстага, что означало конец доминирования первой (личный протест по этому поводу Императору и королю Франции выражал папа Урбан VIII, однако его недовольство было проигнорировано обеими сторонами, что можно назвать окончанием первостепенности религиозного фактора во внешней политике европейских государств). Теперь государства-участники конфликта обязались следовать курсу веротерпимости: А.Ю. Прокопьев («Тридцатилетняя война в современной немецкой историографии» [3]) подробно описывает права, которые получали представители различных конфессий (право домашних молебн, празднеств внутри храма и т. д.).

В ходе переговоров окончательно был решен и кальвинистский вопрос: теперь последователи учения Жана Кальвина приравнивались к католикам и лютеранам. Этот шаг венчал признание принципа веротерпимости, основанного, прежде всего, на равенстве всех конфессий.

В целом, главной целью Вестфальского мира было урегулирование религиозных отношений и конфессиональных противоречий. Хотя Вестфальский мирный договор подтвердил право князей менять по желанию и свою веру, и веру своих подданных, в них предусматривались определенные правовые гарантии. Было введено несколько положений, ограничивающих и ослабляющих прежнюю власть князей над религиозной сферой.

Вестфальский договор официально признал свободу вероисповедания для католиков, живущих в протестантских областях, и наоборот, в том числе разрешалось молиться в своих домах, посещать религиозные службы и воспитывать своих детей в соответствии с личными убеждениями. Инакомыслящие не должны были «исключаться из гильдий купцов, ремесленников или компаний, лишаться права преемственности, наследования, доступа к общественным больницам, инфекционным больницам, домам престарелых (богадельням), а также других прав и привилегий».

В итоге, Вестфальский мир стал отправной точкой сосуществования двух конфессий на равном уровне. Теперь основным фактором в международных отношениях была не религиозная принадлежность, а национальные интересы.

После подписания договоров в Оснабрюке и Мюнстере международные отношения европейских стран стали основываться на принципе «суверенитета», взаимном признании государствами равенства своих прав и обязанностей друг перед другом [7]. Вестфальская система – это система уважающих суверенитет друг друга и в принципе равных между собой государств, которые сами определяют свою внутреннюю политику и свободны в своих внешних действиях.

Для следования принципу «суверенитета» статус императора Священной Римской империи был приравнен статусу короля, которые теперь общались на равных, с равных позиций. В целом статус великих держав получили: Франция, Швеция, Испания, Австрия и Османская империя, правители которых имели равное положение в системе международных отношений. Великие державы тем не менее должны были уважать более слабые государства, так как в случае агрессивной политики другая великая держава могла выступить в качестве протектора, чтобы не допустить изменения баланса сил.

С формированием принципа «суверенитета» общественный порядок связал иерархию юрисдикций и полномочий от центрального правительства до низших уровней. Территори-

альная привязка общества к конкретному месту была важным фактором не только в экономической организации, но и в отношениях между государствами. Защита территории стала основной обязанностью государства, поскольку угроза территориальной целостности воспринималась как вызов общественному порядку и государственной власти с территориальным определением общества.

Еще одним проявлением принципа «суверенитета» было то, что в рамках собственных границ государство после Вестфальского мира стало иметь монополию на принятие решений. На международном уровне это означало принцип невмешательства во внутренние дела других государств. Мирный договор, установив режим религиозной терпимости в Германии, запретил правителям устанавливать нормы, связанные с религией на собственной территории.

Также важным изменением в международных отношениях было признание республик, равенство их статуса с монархией как субъекта международных отношений. После подписания договора в Мюнстере Испания признала независимость Республики Соединенных провинций, а также все державы-участницы конгресса признали суверенитет Швейцарской конфедерации. До формирования Вестфальской системы республика считалась «третьесортным» государством, так как на ее гербе даже не изображались символы какой-либо династии, власть которой в этом государстве была бы дана Богом, однако фактически республика приравнивалась к монархии, что являлось огромным прорывом и в который раз доказывало превалирование светских интересов над религиозными.

Основным принципом функционирования Вестфальской системы был принцип «баланса сил», заключавшийся в недопущении усиления какого-либо государства посредством формирования союзов и коалиций против потенциального гегемона [5]. В процессе своего функционирования данная система вынуждает каждого из субъектов политики ограничивать свои экспансионистские устремления, чтобы не оказаться в ситуации, когда подобное ограничение будет навязано ему другими. Одним из главных средств поддержания равновесия является тот или иной вид коалиции: либо объединение «всех против одного», либо – когда этот «один» предусмотрительно окружил себя союзниками, – коалиция блокады, в которую вступают те, кто хочет сохранить сложившееся соотношение сил. Коалиция направлена на устрашение государства, которое потенциально в той или иной форме нарушает политическое равновесие. В случае неудачи устрашения, средством обуздания такого государства, используемым коалицией, становится локальная война за ограниченные цели. Таким образом, в этой системе одностороннее использование силы является фактором создания беспорядка, тогда как ее коллективное использование рассматривается как инструмент поддержания порядка. Так проявились стабилизационные функции государства Вестфальской системы. Оно должно было разрешать (или хотя бы сглаживать) конфликты между конфликтующими экономическими интересами и в то же время поддерживать легитимность процесса. В периоды же стремительных общественных и экономических изменений государство должно создавать систему правовых и административных рычагов для минимизации последствий политического конфликта.

Основная идея принципа политического равновесия, провозглашенного Вестфальским миром, по мнению С.А. Жигарева («Россия в среде европейских народов» [1]), заключалась, с одной стороны, в намерении оградить независимость и свободу государств путем справедливого и пропорционального распределения между ними территорий и населения, с другой – противодействовать стремлению отдельных государств к мировому господству и их попыткам внести изменения в баланс сил.

Еще одной особенностью международных отношений Вестфальской системы является ее мобильность. До ее формирования государства Европы, союзы и коалиции делились по религиозному принципу (приверженцы католицизма, лютеранства и кальвинизма). Основ-

ными католическими державами были Империя Габсбургов и Франция, лютеранскими – государства Северной Германии (Саксония, Бранденбург, Ганновер и т.д.), Швеция, а основным кальвинистским государствами стали признанные Швейцария и Республика Соединенный провинций.

Уже в ходе Тридцатилетней войны происходят изменения: католическая Франция, борющаяся с гугенотами в своих границах и жестоко подавлявшая все их протесты, вступает в Евангелическую унию, тем самым поставив в приоритет территориально-политические, а не религиозные интересы.

После же подписания Вестфальского мирного договора прежние крепкие связи, основанные на единстве религии, уходили на второй план, международные отношения становились более мобильными и эластичными, так как государства Европы стремились удовлетворить свои политические интересы, сохранить баланс сил и не допустить усиления какой-либо страны.

В качестве примера и доказательства поставленного тезиса можно привести изменение положения в середине XVIII века: в войне за австрийское наследство сохранилось традиционное соперничество Франции и Испании, а также примкнувшей к ним Пруссии, с Великобританией, Австрией и Российской империей. Однако ситуация поменялась: для защиты своих континентальных территорий в Ганновере Георг II предлагает союз прусскому королю Фридриху II, нарушая тем самым сложившийся баланс. В такой ситуации Франция сближается с Австрией, оставленной английской короной, к которым присоединяется Россия, недвольная растущим влиянием Пруссии на Балтике – в непосредственной близости границ империи.

Такое коренное изменение баланса сил подтверждает тезис о большей изменчивости и эластичности международных отношений в рамках Вестфальской системы.

Очень интересен вопрос масштаба войны и влияния итогов Вестфальского мира: одни историки называют ее первой общеевропейской войной, в то время как другие называют региональным конфликтом. Так, например, Б.Ф. Поршнев в монографии «Тридцатилетняя война и вступление в нее Швеции и Московского государства» [4] писал: «Тридцатилетняя война была первой собственно европейской войной, то есть войной не двух-трех держав, а почти всех стран Европы, объединенных в две мощные коалиции». Однако с ним не согласится Ф. Пресс («Войны и кризисы. Германия 1600-1715 гг.» [2]), американский историк, который убежден в том, что Тридцатилетняя война стала порождением, прежде всего внутригерманских противоречий. Вестфальский мир предстает в глазах Ф. Пресса в двояком значении. Он мог быть достигнут лишь участием иноземных держав, превративших Германию в поле интернационального конфликта (внешний аспект), но имел первостепенное значение только для Империи в аспекте конфессионального урегулирования и «конституционного» (восстановление камерального суда, рейхстага и имперских округов). И, по его мнению, начавшись в виду внутригерманских противоречий, война закончилась вместе с их разрешением.

Также Ф. Пресс утверждает, что в сфере социальных отношений военные годы привнесли мощную встряску, дестабилизацию, но при том стимулировали мобильность, появление новых шансов на подъем отдельных групп. Ф. Пресс считает, что условия мира можно считать «Великой хартией вольности» для высшего имперского дворянства, получившего теперь подтверждение всех своих привилегий. В этом отношении, убежден автор, был сделан шаг в сторону территориального абсолютизма. Но, по мнению историка, это не влекло распад Империи на отдельные суверенные составные, поскольку общеправовые нормы крепко связывали общество в единую структуру.

Таким образом, подводя итог вышесказанному, следует сказать о том, что Вестфальский мир являлся одновременно и абсолютным новшеством, и закономерностью. Так же можно охарактеризовать и Вестфальскую систему: с одной стороны она основывалась не на

религиозном аспекте, а на принципах суверенитета, политического равновесия, взаимного уважения, с другой стороны, она базировалась на той системе, которая существовала раньше. В ходе исследования, удалось достичь следующих выводов:

1. Вестфальский мир закреплял территориальные изменения и иные условия договора, которые поставили Францию и в Швецию в более выгодное положение; хотя Австрия и Испания не выпали из списка великих держав, их позиции были ослаблены.

2. В сферу религии вошел принцип равенства, так как представители европейских конфессий (католики, протестанты и кальвинисты) признавали равенство друг друга.

3. Была сформирована система международных отношений, основными принципами и признаками которой были: баланс сил и политическое равновесие, суверенитет, мобильность.

Стремление к сохранению баланса сил также являлось одним из важнейших изменений в системе международных отношений, способствовал относительной стабильности около полутора века и препятствовал всем попыткам и амбициям некоторых великих держав на гегемонию в Европе. Еще одной особенностью новой системы международных отношений стала мобильность, которая фактически была невозможна до этого (так как государства дифференцировались по религиозному принципу). Также в результате Тридцатилетней войны сложилось определенное равновесие, баланс сил между государствами того времени, при котором ни одно из них не имело решающего превосходства над другими. Если одна держава нарушала мир и спокойствие, тут же складывалась коалиция, целью которой было восстановление мира и противостояние агрессору. Все эти новшества легли в основу Вестфальской системы международных отношений, и многие ее отголоски мы замечаем и сейчас. Закономерностью было ее формирование и закономерностью было ее изменение, а потом и замещение другой системой – Венской. Однако именно договоры, подписанные в Оснабрюке и Мюнстере, заложили новые правила и нормы политики, которые коренным образом изменили международные отношения и действуют до сих пор.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Жигарев С.А. Россия в среде европейских народов. СПб.: тип. Мор. м-ва, 1910. 315 с.
2. Press V. Kriege und Krisen. Deutschland 1600-1715. München: Die Deutsche Bibliothek. 1991. 302 p.
3. Прокопьев А.Ю. Тридцатилетняя война в современной немецкой историографии. // Альманах «Университетский историк». СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета. 2002. Вып. 1. С. 126-147.
4. Поршнева Б.Ф. Тридцатилетняя война и вступление в нее Швеции и Московского государства. М.: Издательство «Наука», 1976. 436 с.
5. Тарле Е.В. Три катастрофы. Вестфальский мир. Тильзитский мир. Версальский мир. Пг.-М.: Петроград, 1923. 64 с.
6. Гафуров С.О., Норден Л.В. Влияние Тридцатилетней войны на положение австрийской монархии Габсбургов в системе международных отношений (в середине XVII в.) // Казанский вестник молодых учёных. 2021. Т. 5. № 2. С. 50-56.
7. Саямов Ю.Н. Вестфальский мир и его принципы вчера и сегодня // Век глобализации. 2018. № 3(27). С. 95-105.

© Секизян В.А., Маслак Е.Н., 2024.